

Трудовая миграция и пандемия COVID-19 в России: направления и риски взаимовлияния¹

Красинец Евгений Семенович, заведующий лабораторией миграционных исследований,
кандидат экономических наук

Шевцова Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук
Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (г. Москва, Россия)

Аннотация. В работе проведен анализ воздействия пандемии COVID-19 на процессы международной трудовой миграции в России. На основе использования официальной статистики и проведенных социологических исследований в статье рассмотрены ситуации на рынке труда иностранной рабочей силы. Выявлены и раскрыты особенности миграционного поведения трудовых мигрантов в период эпидемии коронавируса. Освещены проблемы в сфере регулирования трудовой иммиграции и предложены их решения.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, пандемия коронавируса, трудовые мигранты, иностранная рабочая сила.

В настоящее время экономическое и социальное развитие государств мира невозможно представить без участия их населения в международной трудовой мобильности. Трудящиеся-мигранты играют важную роль в функционировании экономики на глобальном, региональном и национальном уровнях. В последние десятилетия трансграничные перемещения трудовых ресурсов приобрели глобальный характер и стали условием существования большинства государств мира.

По оценкам МОТ [9], к концу второго десятилетия XXI века количество иностранных работников на планете достигло 169 миллионов человек, увеличившись в сравнении с 2013 годом на 19 миллионов человек, или на 13%. Согласно данным МОМ [10], за последнее десятилетие общий объем международных денежных переводов мигрантов возрос в 5,5 раз и достиг 689 млрд. долл. США. В глобальном миграционном круговороте трудовые мигранты формируют наиболее значительные миграционные перемещения, составляя свыше 60% общей численности международных мигрантов в мире.

В начале 2020 года под воздействием пандемии COVID-19 мир столкнулся с новыми вызовами, рисками и угрозами. Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, привел к экономическому спаду. Произошло значительное сокращение занятости как с точки зрения количества свободных рабочих мест, так и в плане уменьшения затраченного совокупного рабочего времени. Эпидемия коронавируса катастрофически повлияла не только на здоровье населения и экономическую ситуацию практически во всех государствах мира, но и на международную мобильность населения [8].

Закрытие границ большинством стран, введение ограничений и прямые запреты привели к сокращению потоков трудовых мигрантов [3, С. 83]. Подавляющее большинство иностранных работников оказалось без доходов и в затруднительном положении. Для трудящихся-мигрантов значительно возросли риски, связанные с распространением вируса, сохранением здоровья и ухудшением их эконо-

мического положения. Закрытие воздушного сообщения, введенные беспрецедентные ограничения на международные передвижения и региональные локдауны превратились в острые проблемы международного трудового обмена.

Российская Федерация является одним из полюсов притяжения трудовых ресурсов, в особенности трудящихся-мигрантов из бывших союзных республик. В допандемийный период на работу в Россию ежегодно въезжало порядка 5-6 млн. гастарбайтеров. Одновременно на территории страны находилось в среднем до 10-12 млн иностранных граждан, из которых до 2,5 млн человек легально осуществляли трудовую деятельность на временной основе [1, С. 139].

Как изменилось использование труда мигрантов в России в период пандемии коронавируса? Каковы взаимоотношения между распространением эпидемии и развитием трудовой иммиграции? Какие перемены необходимы в управлении миграционной сферой в условиях выхода из кризиса и преодоления последствий коронавируса? Данная работа посвящена ответам на этот круг вопросов. Статья основана на данных официальной статистики и проведенных авторами социологических исследований.

В допандемийный период количество иностранных трудовых мигрантов в российской экономике непрерывно и устойчиво росло. За четыре года до начала эпидемии (2016-2019) зарегистрированная численность трудовых мигрантов в российской экономике увеличилась более чем на треть.

С началом пандемии трудовая миграция в Россию замедлилась. По данным из официальных источников [5], в 2020 году из-за эпидемии коронавируса приток трудовых мигрантов оказался более чем вдвое меньше в сравнении с годом ранее. Количество выданных разрешений мигрантам на работу уменьшилось в 1,6 раза. Существенно сократилась трудовая миграция из Молдавии - в 3,5 раза, из Украины - почти втрое, из Киргизии и Таджикистана - в 2,4 раза, из Узбекистана - в 2,1 раза.

В результате снижения экономической активности населения на рынке труда возросли диспропор-

¹ Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00582.

ции между потребностью в труде и его предложением. Произошло резкое уменьшение количества рабочих мест в отраслях и секторах экономики с использованием иностранной рабочей силы, что привело к потере работы многими трудовыми мигрантами. Под воздействием пандемии обострились экономические проблемы интеграции трудовых мигрантов.

Во время первой волны COVID-19 возросли барьеры на пути доступа иностранных работников к рынку труда и их включению в социальные и экономические связи. Потеряв работу из-за пандемии, мигранты не могли вернуться на родину из-за закрытия границ и недостатка средств. Из-за принятия карантинных мер, закрытия (остановки) целого ряда секторов экономики и введенных ограничений на перемещения сформировалась избыточная численность «застрявших» сотен тысяч трудовых мигрантов, лишенных средств на покупку продуктов питания, оплату арендуемого жилья, транспортных услуг, лекарств и другие насущные нужды.

Незадействованный трудовой потенциал мигрантов стал использоваться в теневых схемах найма. В процессе адаптации к новым условиям работодатели были вынуждены прибегать к более широкой практике трудовой деятельности мигрантов на нелегальной основе. Расширились масштабы незаконной занятости иностранной рабочей силы.

В период возвращения экономического развития на траекторию роста отдельные отрасли экономики стали испытывать возрастающий дефицит рабочих кадров. Согласно данным государственной статистики [2], за первые шесть месяцев 2021 года потребность работодателей, заявленная в органах службы занятости населения, возросла с 1,7 млн. человек до 2,2 млн. человек, то есть на 0,5 млн. человек, или почти на 30%.

В условиях выхода из кризиса и роста экономической активности стала возрастать потребность и в труде иностранных работников. В период расширения спроса на рабочую силу пандемия продемонстрировала существенную зависимость российского рынка труда от мигрантов [7, С. 48]. Из-за отъезда мигрантов и сокращения их возвращения ряд секторов экономики стал ощущать нарастающую нехватку трудовых мигрантов. Острый недостаток рабочих рук низкой и средней квалификации ощутили строительная отрасль, торговля, транспорт и складское хозяйство. Проблема дефицита труда мигрантов затронула многие сферы бизнеса, прежде всего строительство, капитальный ремонт, ЖКХ, розничную торговлю и общепит. Нехватка рабочих вынудила управленческие структуры пойти на реализацию крупного проекта по организованному привлечению граждан Узбекистана численностью до 10 тыс. человек для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства.

Пандемия повысила риски и степень неопределенности положения иностранных работников в российском обществе. Мигранты трудились в секторах экономики, которые наиболее пострадали из-за кризиса. В контексте эпидемии COVID-19 сложнее стали протекать процессы их экономической и социальной

интеграции. С точки зрения потери доходов, трудоустройства, здоровья и социальной защиты трудовые мигранты в России оказались одной из наиболее социально-уязвимых групп наличного населения. Особенно тяжелым оказалось положение мигрантов в неформальном секторе экономики.

По результатам социологических исследований, проведенных нами в августе 2020 и 2021 гг. на территории Калининградской области (N=600), важнейшими проблемами в сфере трудоустройства и занятости иностранных работников стало резкое снижение получаемых ими доходов. У трети опрошенных респондентов доход уменьшился в диапазоне от 10% до 50% в сравнении с допандемийным уровнем. Снижение зарплаток более чем наполовину отметили более 13% мигрантов. В результате кризиса без средств к существованию остался каждый пятый трудовой мигрант.

Пандемия по-разному оказала влияние на положение трудовых мигрантов в зависимости от статуса выполняемой ими работы и квалификации. На снижение зарплаток и полную потерю доходов указали 52% мигрантов неквалифицированного труда, среди мигрантов средней квалификации таких было 45%, а в группе мигрантов высокого профессионально-квалифицированного уровня 39%.

Эпидемия COVID-19 продемонстрировала, что риски заражения и распространения коронавирусной инфекции в мигрантской среде в значительной мере определяются фактором низкого качества жилья. Как правило, трудовые мигранты проживают в общежитиях, арендном жилье низкого стандарта качества, вагончиках на строительных объектах, в подвалах и технических помещениях. Большинство опрошенных нами респондентов (свыше 70%) заявило, что в одном арендуемом ими жилье проживает от 3 до 8 человек. В таких жилищных условиях трудно соблюдать основные методы профилактики, например, самоизоляцию в случае болезни.

В период пандемии мигранты столкнулись с отсутствием необходимой социальной защиты, раскрылись уязвимые зоны в доступности мигрантов к мерам социальной поддержки в области трудовых отношений. У трудовых мигрантов нет прав на гарантированный доход, денежные выплаты (субсидии), пособия по безработице, оплачиваемый отпуск по болезни и часто даже на выходные дни. Они не включены в систему социальной защиты при потере работы и доходов из-за закрытия предприятий, увольнений и сокращения рабочего времени.

В сфере социальной защиты населения пандемия резко обострила уже существующие в доковидный период проблемы здоровья трудовых мигрантов и их доступа к медицинским услугам. Отсутствие должного контроля со стороны федеральных и региональных властей за наличием у гастарбайтеров опасных заболеваний, включая заболевание коронавирусом, низкий уровень и сложности с доступом медицинского обслуживания, барьеры на пути прохождения вакцинации, получения необходимой амбулаторной, стационарной и иной плановой медицинской помощи стали дополнительными факторами более высоких рисков заражения и распространения коронавирусной инфекции среди российского населения.

«Научные дискуссии в эпоху глобализации и цифровизации»

Свыше 10% респондентов отметили, что не имеют медицинской страховки. Более четверти мигрантов (28%) заявили, что в период пандемии болели коронавирусом, что было подтверждено тестами или их собственными ощущениями. Мигранты, особенно с незаконным статусом пребывания и занятости, выражали опасения, что их депортируют, если они обратятся за медицинской помощью. В результате у мигрантов низкая готовность пройти тестирование на коронавирус, медицинское обследование, заявить о контактах с больными или начать лечение под наблюдением врачей.

Несмотря на возросшие в период пандемии риски потерять работу, значительная часть мигрантов не захотела уехать из России. Большая доля трудовых мигрантов имеет установки на долгосрочное пребывание в стране. Работа мигрантов в России в целом воспринимается ими более благоприятной, чем ситуация с занятостью у себя на родине. Почти две трети трудовых мигрантов хотели бы остаться на российской территории в течение долгого времени или навсегда. Главной причиной таких настроений является крайняя бедность населения большинства стран-доноров рабочей силы, которая заставляет многих мигрантов мириться с сокращением заработков, ухудшением условий занятости и даже с периодами безработицы [4, С. 65].

В условиях преодоления последствий коронавируса основное направление состоит в эффективном использовании собственного трудового потенциала страны [6, С. 95]. Вместе с тем, в обществе должно быть усилено внимание к проблемам более рационального включения трудовых мигрантов в сферу российской экономики. Важной задачей является поиск путей совершенствования регулирования процессов вхождения иностранных работников на отечественный рынок труда, их адаптации и интеграции в российском обществе.

В период активной фазы борьбы с коронавирусом следует, прежде всего, обратить внимание на усиление контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой в среде трудовых мигрантов. Для минимизации рисков распространения пандемии представляется целесообразным начать активную кампанию по противодействию распространения коронавируса в миграционной среде и осуществить практические мероприятия в сфере улучшения контроля за здоровьем как прибывающих в страну иностранных рабочих, так и занятых в различных отраслях экономики.

Согласно эмпирическим данным, полученным в ходе выборочного обследования трудовых мигрантов,

свыше 45% респондентов продемонстрировали готовность привиться от коронавирусной инфекции. В этом контексте должны быть поставлены вопросы о проверке состояния здоровья иностранных работников, их тестировании, требовании карантина, а также об использовании резервов системы здравоохранения для обязательной профилактической вакцинации трудовых мигрантов при отсутствии у них медицинских противопоказаний. Следует ввести ограничения на въезд на территорию России трудовых мигрантов, не прошедших вакцинацию.

Возрастание притока в Россию иностранной рабочей силы в постпандемийный период повысит необходимость проведения протекционистской политики в сфере трудовой иммиграции. В условиях усиливающейся трансформации рынка иностранной рабочей силы становится всё более очевидной потребность в разработке мер, которые стимулируют въезд в Россию востребованных трудовых мигрантов и ставят барьеры на пути тех, в ком нет чрезмерной потребности. Следует обратить внимание на введение балльной системы отбора трудовых мигрантов для получения ими вида на жительство, что позволит создать ряд преференций в привлечении и использовании в национальной экономике иностранных квалифицированных работников и высококвалифицированных специалистов. Большое значение приобретает внедрение мероприятий, направленных на стимулирование приезда в Россию востребованных квалифицированных работников через механизмы организованного привлечения иностранной рабочей силы.

К числу актуальных проблем, связанных с регулированием трудовой иммиграции, относится внедрение цифровых методов контроля и регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы. Необходима разработка автоматизированной базы данных о масштабах и направлениях потоков трудовых мигрантов, их демографических, социально-экономических и профессионально-квалификационных характеристиках, о потребности рынка труда в иностранных рабочих и их занятости в экономике. Важно расширить перечень показателей внешней трудовой миграции, внедрить в статистическую деятельность регулярные обследования в сфере международного трудового обмена, ввести статистического наблюдения за потоками трудовых мигрантов в странах СНГ, на пространстве Евразийского экономического союза, а также в формате Союзного государства России и Беларуси.

Литература:

1. Волох В.А., Курдюмов Н. В. Пандемия: проблемы управления международной трудовой миграцией // Власть. – 2021. – Т.29. – №4. – С. 139-145.
2. Занятость и безработица в июне 2021 года. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force; (дата обращения: 09.10.2021).
3. Нестерова А.А. Трудовая миграция и пандемия COVID-19: оценка последствий и меры по поддержке мигрантов // Журнал международного права и международных отношений. – 2020. – № 3-4 (94-95). – С. 80-84.
4. Седлов А.П., Кубишин Е.С., Соболева И.В. Рынок труда иностранной рабочей силы в России: влияние пандемии // Россия и современный мир. – 2021. – № 3(112). – С. 59-72.
5. Статистические сведения по миграционной ситуации. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс] / URL: <https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya>; (дата обращения: 09.10.2021).

6. Топилин А.В. Миграция и сбалансированность региональных рынков труда // Миграция и социально-экономическое развитие. – 2016. – Т. 1. – No 2. – С. 79–96.

7. Ульмасов Р., Курбанов Н. Трудовая миграция и особенности функционирования российского рынка труда во время и после пандемии // Социально-трудовые исследования. – 2021. – No44(3). – С. 45–53.

8. Abella, Manolo. 2020. “Commentary: Labour Migration Policy Dilemmas in the Wake of COVID-19”. *International Migration* 58(4): 255–258.

9. International Labor Organization. 2021. Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. Report. – Third edition. Web PDF: 9789220346570 [ISBN] [Electronic resource]. URL:

<https://www.ilo.org/>; (accessed: 29.10.2021).

10. International Organization for Migration. 2019. World Migration Report 2020. IOM. Geneva. [Electronic resource]. URL: <https://www.iom.int/>; (accessed: 28.10.2021).